

DETECÇÃO DE ÁRVORES EM AMBIENTE URBANO A PARTIR DE DADOS LIDAR COLETADOS POR SISTEMA MÓVEL PORTÁTIL

MATHEUS FERREIRA DA SILVA²
LETÍCIA FERRARI CASTANHEIRO²
ANTONIO MARIA GARCIA TOMMASELLI¹
RENATO CÉSAR DOS SANTOS¹
MAURICIO GALO¹

¹Universidade Estadual Paulista – UNESP, Departamento de Cartografia

²Programa de Pós-Graduação em Ciências Cartográficas, Presidente Prudente, São Paulo, Brasil -
{matheus-ferreira.silva, leticia.ferrari, a.tommaselli, renato.cesar, mauricio.galo}@unesp.br

O mapeamento de florestas urbanas é fundamental para o desenvolvimento sustentável devido aos inúmeros benefícios que a vegetação proporciona ao ambiente urbano. O rápido e desordenado crescimento populacional e urbano das últimas décadas resultou em uma distribuição desigual da vegetação, agravada pelo aumento de áreas impermeáveis e pela remoção de espécies de árvores nativas. Isso tem contribuído para a formação de ilhas de calor, variações microclimáticas, baixa qualidade do ar, poluição sonora e redução do bem-estar social [1]. Além disso, esses fatores desencadeiam desafios relacionados à gestão do escoamento superficial da água da chuva. Para promover o desenvolvimento sustentável e socialmente equitativo, é essencial identificar e avaliar regiões com baixa cobertura vegetal, permitindo que as autoridades públicas realizem intervenções para minimizar a distribuição desigual da vegetação. Essa avaliação inclui a presença de árvores (posições geográficas), normalmente coletadas por meio de medições manuais *in situ*, condições de saúde e características geométricas (por exemplo, diâmetro e altura). Embora esses dados sejam muito úteis, a frequência e a metodologia de coleta são limitadas e custosas devido à necessidade de grandes campanhas para cobrir a malha urbana dos municípios de maior porte. Isso resulta em dados incompletos para um gerenciamento urbano eficiente. Nesse sentido, sensores remotos de alta resolução espacial, como câmaras RGB, câmaras omnidirecionais e sistemas LiDAR (*Light Detection and Ranging*), embarcados em plataformas aéreas e/ou terrestres podem ser usados para mapear grandes áreas do território e prover informações detalhadas sobre a posição, o diâmetro à altura do peito (DAP), a área da copa, a altura e espécies das árvores. Neste contexto, este trabalho visa avaliar a detecção e localização automática de indivíduos arbóreos em ambiente urbano usando dados LiDAR coletados com um Sistema de Mapeamento Móvel Portátil (SMMP) instalado em uma mochila (*backpack LiDAR system*). Este sistema é transportado por um operador humano, permitindo adquirir medidas do ambiente em diferentes pontos de vista enquanto o mesmo se desloca, o que reduz a ocorrência de oclusões no mapeamento [2]. O SMMP utilizado (Figura 1a) é composto por um escâner de varredura laser *Ouster OS0-128*, um micro-computador *Dell OptiPlex 3070*, para o armazenamento dos dados, um receptor *Ublox GNSS* e baterias *6S LiPo* (Figura 1b). O escâner *Ouster OS0-128* utiliza um emissor laser de superfície do tipo VCSEL (*Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser*), um conjunto de lentes e um sensor de estado sólido (Figura 1c) [3]. O VCSEL emite simultaneamente 128 pulsos, arranjados em quatro colunas verticais (Figura 1d). O conjunto de lentes direciona esses pulsos, permitindo um campo de visada vertical de 90°. O sensor de estado sólido, incorporado em um sensor CMOS, detecta os pulsos retornados. Por meio de um sistema de varredura horizontal, a unidade permite um campo de visada horizontal de 360°, sendo a precisão nominal das distâncias medidas da ordem de 5 cm. Os dados experimentais deste trabalho foram coletados em uma área de estudo localizada no campus da Universidade Estadual Paulista (FCT/UNESP), em Presidente Prudente–SP. A área contém um total de 77 árvores, sendo 58 delas eucaliptos de diferentes alturas e idades. Além das árvores, a área também inclui diversos objetos antrópicos, como postes de energia e iluminação, mesas, bancos, automóveis e pedestres. Essa variedade de elementos adiciona um grau de complexidade à análise, devido ao ambiente heterogêneo e desafiador. Os dados laser foram coletados com frequência de 20 Hz e resolução horizontal de 1024 *ticks* (passos em uma volta do sensor). As varreduras independentes geradas em cada coleta foram processadas no programa *online WebSLAM* [4], desenvolvido pela *Ouster* para o registro das varreduras individuais, gerando uma única nuvem de pontos 3D da área mapeada em um sistema de referência local. Com o intuito de detectar indivíduos arbóreos, parte-se do pressuposto de que os troncos das árvores crescem verticalmente e que o SMMP LiDAR é capaz de capturar pontos ao longo da direção vertical [5]. O método de detecção envolve a geração de um mapa para identificar regiões com continuidade vertical (c_v) em um intervalo de altura mínimo pré-estabelecido (Δh). Na primeira etapa, uma grade regular de células com tamanho s_g é criada, considerando os eixos XY que delimitam a área de interesse. Para cada célula,

os pontos vizinhos são avaliados usando um cilindro vertical com altura entre h_{min} (mínimo local) e h_{max} ($h_{min} + \Delta h$). Todos os pontos dentro de cada cilindro são ordenados por altura, formando um vetor de possíveis pontos de tronco (V_{PPT}). As distâncias verticais entre os pontos vizinhos são então avaliadas em relação ao limiar de continuidade vertical c_v . Se todas as distâncias forem menores que c_v , para um dado cilindro, esta célula é marcada como candidata a tronco. Na segunda etapa, o crescimento de regiões é utilizado para agrupar as células correspondentes a cada indivíduo. Por fim, a localização de cada tronco é estimada com base na determinação do centroide de cada agrupamento. Na Tabela 1, são apresentados os indicadores de qualidade da detecção dos indivíduos arbóreos [6], com base em verdadeiros positivos (TP), falsos positivos (FP) e falsos negativos (FN), para a área analisada. Considerando as métricas de completude ($Comp.$), nível de acerto ($Corr.$) e F_{score} , os respectivos valores foram: 94,8%, 100% e 97,8%. A Figura 2 ilustra os resultados, evidenciando alguns erros de omissão (árvores não detectadas). Esses resultados demonstram o potencial do método proposto para identificar indivíduos arbóreos a partir de dados LiDAR coletados com um SMMP. Alguns erros observados incluem a não detecção de árvores por problemas de amostragem nos dados LiDAR, devido à oclusão por outros objetos (Figura 2a). Além disso, pode-se notar a não detecção de árvores com alta complexidade estrutural (Figura 2b). Entre as contribuições da metodologia, destaca-se a simplicidade na definição dos parâmetros, que foram estabelecidos para a área de estudo como: $s_g = 10\text{ cm}$ (diâmetro da menor árvore a ser identificada), $c_v = 10\text{ cm}$ (baseado na amostragem vertical do sistema LiDAR utilizado) e $\Delta h = 5\text{ m}$ (altura da menor árvore a ser identificada). Outro aspecto relevante é que não são necessárias etapas iniciais de pré-processamento, como filtragem, normalização da nuvem de pontos ou classificação. A acurácia posicional da localização dos indivíduos arbóreos foi avaliada comparando as posições XY determinadas manualmente em relação à obtida pelo método. A raiz do erro médio quadrático ($REQM_{XY}$) obtido foi de 27 cm. Vale ressaltar que esses valores são influenciados pela forma natural de alguns troncos, que pode deslocar o centroide do agrupamento de células em casos mais complexos. Para trabalhos futuros, sugere-se avaliar formas de melhorar a determinação da posição central de troncos estruturalmente complexos, a fim de melhorar a acurácia posicional. Adicionalmente, recomenda-se investigar etapas subsequentes de extração do DAP, altura, volume e biomassa das árvores, visando o gerenciamento de florestas urbanas.

Figura 1 – Ilustração dos componentes do SMMP LiDAR.

Tabela 1 - Métricas de qualidade da detecção dos indivíduos arbóreos.

N_R	N_D	TP	FN	FP	$Comp. (\%)$	$Corr. (\%)$	$F_{Score} (\%)$
77	73	73	4	0	94,8	100	97,8

N_R – Número de árvores identificadas na referência; N_D – Número de objetos detectados pelo método.

Figura 2 – Resultados da detecção de árvores na área avaliada. Os pontos da base das árvores são coloridos aleatoriamente e mostrados sobre as nuvens de pontos originais (coloridas de acordo com a intensidade).

Palavras-chaves: Arborização urbana; Identificação de indivíduos; Mapeamento 3D; Varredura LASER terrestre.

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP (processos 2021/06029-7 e 2023/14756-1), e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq (processos 141550/2020-1 e 309734/2022-3).

Referências

- [1] HU, T.; WEI, D.; SU, Y.; WANG, X.; ZHANG, J.; SUN, X.; LIU, Y.; GUO, Q. Quantifying the shape of urban street trees and evaluating its influence on their aesthetic functions based on mobile lidar data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, v. 184, 2022.
- [2] CASTANHEIRO, L. F.; TOMMASELLI, A. M. G.; GARCIA, T. A. C.; CAMPOS, M. B.; KUKKO, A. Point cloud registration using laser data from an orange orchard. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, v. 48, p. 71-77, 2023.
- [3] PACALA, A. How multi-beam flash lidar works. *Ouster blog*, 8 nov. 2018. Disponível em: <https://ouster.com/insights/blog/how-multi-beam-flash-lidar-works>. Acesso em: 18 jul. 2024.
- [4] OUSTER. Web SLAM. Disponível em: <https://webslam.ouster.dev/>. Acesso em: 30 nov. 2021.
- [5] SANTOS, R.C.; SILVA, M.F.; TOMMASELLI, A.M.G.; GALO, M. Automatic tree detection/localization in urban forest using terrestrial lidar data. *IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium*, Athens, Greece, 2024, pp. 4522-4525, doi: 10.1109/IGARSS53475.2024.10642701.
- [6] RUTZINGER, M.; ROTTENSTEINER, F.; PFEIFER, N. A comparison of evaluation techniques for building extraction from airborne laser scanning. *IEEE J. -STARS*, 2009.